

**YANGI AVLOD KIYIMLARIDA AKSESSUAR
FUNKSIYALARINING O'RNI**

Djalolova Dilafruz Fattoxovna
dotsent, Buxoro davlat texnika universiteti
Elektron pochta: djalolova1979@mail.ru.
Tel: +99894. 128-24-42

Abdumatlubova Asal Azizjonovna
312-23 Diz (lg) guruhi talabasi

Ushbu maqolada yangi avlod kiyimlarida aksessuar funksiyalarning o'rni, kostyum kompozitsiyasida bezakli aksessuarlar, qadimiy, antik hamda uyg'onish davrlardagi qo'lqoplar haqida batafsil bayon etilgan.

Tayanch iboralar: aksessuar, makiyaj, utilitar, funktsiya, episkop, manjet, furnitura, piston, dekorativ, perforatsiya, elektromontyor, napalka, platka.

**РОЛЬ ФУНКЦИЙ АКССУАРОВ В ОДЕЖДЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**

Джалолова Дилафруз Фаттоховна
доцент, Бухарский государственный технический
университет Электронная почта:
djalolova1979@mail.ru.
Tel: +99894. 128-24-42

Abdumatlubova Asal Azizjonovna
312-23 Диз (лг) ученица группы

В данной статье подробно описана роль аксессуаров в одежде нового поколения, декоративных аксессуаров в композиции костюма, старинных, античных и ренессансных перчаток.

Ключевые слова: аксессуар, макияж, утилитарный, функциональный, эпiskop, манжета, штуцер, кнопка, декоративный, перфорация, электромантёр, напалка, платка.

CREATIVE RESOURCE IN COSTUME DESIGN

Djalolova Dilafruz Fattoxovna
Associate Professor, Bukhara State Technical
university
Email: djalolova1979@mail.ru.
Tel: +99894. 128-24-42

Khamidova Sevinch Hotamovna
312-23 Diz (lg) group student

This article describes in detail the role of accessories in new generation clothing, decorative accessories in the composition of the costume, vintage, antique and Renaissance gloves

Key words: *accessory, makeup, utilitarian, functional, episcopo, cuff, nipple, button, decorative, perforation, electrician, stick, scarf.*

Bir necha funksiyani bajaradigan buyum ko'pfunksiyali deyiladi. XX asrda ko'pfunksiyali buyumlarni loiyihalash dizaynda muhim tendensiyalardan biri bo'ldi. 1920 yildayoq funksionistlar ko'p an'anaviy buyumlarni o'rniga ishlatish mumkin bo'lgan universal buyumlarni yaratishga intilishgan edi. Rus konstrktorlari mehnatkashlar uchun funksionalligi va universalligi bilan barcha boshqa kiyimlarning o'rnini bosadigan "yangi forma kiyimi"ni loiyihalashdi.

Zamonaviy insonning ehtiyojlarini shunday loiyihalash usuli qondiradi, chunki bu kiyimlar ularning turmush tarziga mos bo'lib, manbani tejashga imkon beradi. Dizaynerlar yaratgan universal kiyimlarga 1920 yildagi "Shanel uslubidagi kostyumni", Iv Sen Loranning ko'ylak-smokingini, djinslarini kiritish mumkin. K.Shanel "kichkina qora ko'ylak"ni erkaklar kostyumning analogi sifatida taqdim etgan, chunki shaklning oddiyliigi va qora rangning universalligi, qulaylikni modada va haqiqiy vaziyatda beqiyos qiladi: har xil bezaklar va aksessuarlar yordamida uni kundalik yoki bashang qilish mumkin. "Shanel uslubidagi" kostyumni ham har xil vaziyatlarga kiyish mumkin. Djinslar ham ko'pfunksional buyumga aylandi – ilk bor ishchi kiyim sifatida, keyinchalik kundalik va so'ng bashang kiyimga o'zlashtirildi. Zamonaviy djinslar ana'naviy djins (ko'k rangli denim) gazlamasidan tikilmasdan, balki yangi tarkibli, fakturali, tolali gazlamalardan ham tayyorlanadi.

Aksessuarlar (fr. "*accessoire*") – biror narsaga bog'liq bo'lgan, biror narsaga mansublik) – kostyumning uncha ahamiyatli bo'lmagan buyumlari.

Kostyum kompozitsiyasida aksessuarlar (sumkalar, qo'lqoplar, belbog'lar, ko'zoynaklar, bo'yin bog'lar, bo'yin ro'mollar, muftalar) nafaqat ikkinchi darajali buyumlargina bo'lmasdan, kostyumning umumiy uslubini yaratishadi. Undan tashqari aksessuarlarni modada o'z hayoti bor. Bir tomondan ular kiyim uslubiga mos bo'lishi lozim, ikkinchi tomondan esa - ularda ba'zan kostyum dizaynerlarning g'oyalari bilan mos emas o'z "ichki" modasi bo'ladi. Ba'zan aksessuarlar modasi kiyim moda yo'nalishidan orqada qoladi yoki olg'a ketib, istiqbol moda yo'nalishining tamoyillarini prognozlab. Modanig mahliyoligi doimo ko'p mayda buyumlardan "to'qilgan", ularni tanlash kiyim madaniyati bilan bog'liq. Dizayner uslub va me'yorni sezishi va uni tashqi dunyoga real munosabati ansamblni siymo yaxlitligiga erishishga yordam beradi: baravariga bugungi - aktual, elegant, komfort va ertangi – dinamik, siymoli va doimo yoqimli.

Dizayner kompleks sintetik fikrlashi, uyg'unlikni qizg'in sezishi lozim. Masalan, ko'z oynak loyihalaganda bezaklar, makiyaj, soch turmagi va bosh kiyim inobatga olinishi kerak. Sumkalar, belbog'lar, qo'lqoplar faqat utilitar funksiyanigina bajarmasdan, ular kiyim va poyabzal bilan mos bo'lib, kostyum ansambliga yaxlitlikni baxsh etishi lozim. Konstruksiyasi murakkab va detallar bilan ortiqcha yuklangan kiyimga oddiy shaklli va bezakli aksessuarlar tavsiya etiladi, oddiy kiyimlarga esa – shakli va bezagi murakkab sumka va belbog'lar tanlanishi mumkin.

Qo'lqoplar – qo'lga kiyiladigan kostyumni muhim qo'shimchalaridan biridir. Ular qo'lni iqlim sharoitidan himoya qilib, kostyumni dekorativ yakunlaydi. Qo'lqop ramzini qo'lning umumiy ramzlari bilan qiyoslaganda u kuch va himoyani mujassamlantiradi. Qo'lqop kiygan qo'l mudofaga tayyorgarlik ramzi va tajavuzkorlik alomati hisoblanardi. Qo'lqopsiz qo'l – ishonch va niyatlarning samimiyligi belgisi bo'lgan. Shuningdek u dehqonchilik bilan shug'ullanmaydigan shaxslar belgisi bo'lgani bois, yuksak mavqeining ramzi hisoblanardi.

1-rasm. Qo'lqoplar

Qo'lqoplar kostyumning harakat plastikasini ta'qidlaydi. Qo'lqopning asosiy funksiyasi – qo'lni sovuqdan, shomoldan, zararli moddalardan va kirdan himoya qilish. Kostyumni boshqa buyumlari kabi qo'lqoplar o'z tarixiga va xalqlarga mansub. Ko'p sharq va slavyan xalqlarda qo'lqop vazifasini kiyimning uzun englari bajarardi, ular qo'lni isitardi va kerakli payitda issiq buyumlarni ko'targanda foydalanardi. Shunday englar qambag'allarning kiyimida ko'p vaqt davomida saqlangan. Ilk bor qo'lqoplar barmoqlari yo'q qopcha turida bo'lgan, keyin boshmaldoqli qo'lqopga o'xshashi paydo bo'ldi. Eng qadimiy qo'lqop 1922 yilda Tutanxamonning maqbarasida topilgan. Ehtimol u bosib olgan Osiyo xalqlaridan olib kelingan. Maqbarada esa fir'avinni Osiris xudosisiga kuzatish uchun qo'lqop boshqa buyumlar qatorida qo'yilgan. Qadimiy Misrda fir'avn va uning yaqinlari bosib olgan xalqlardan sovg'a etilgan qo'lqoplarni dabdaba libos qatorida tantana marosimlarda kiyishgan avvyllab asragan nozik qo'llarni issiq va shomoldan saqlash uchun. Misrliklar qo'lqoplar bilan ishlaganda va ovqatlanganda qo'lni himoya qilishardi. Qadimiy Yunoniston yozuvchisi va tarixchisi Ksenofont miloddan avval III asrda Mesopatamiyada Kirni ukasida yollanma askari bo'lgan. Forslar mo'ynali qo'lqoplar yordamida qo'lni isitishadi deb asarida kesatib yozgan. Yunonistonda qo'lqop

kiyganlarni nozik va kuchsiz deb hisoblashardi va tanbex berishardi. Gomerining “Odisseya” poemasida Laert bog‘da ishlaganda qichitqi o‘tdan qo‘lini saqlash uchun qo‘lqop kiyigan deyilgan. Antik davrda qo‘lqopni bazimga o‘tirishdan oldin kiyishgan, chunki issiq ovqatni qoshiq bilan emas, qo‘l bilan yeyishgan. Qadimiy rimliklarni qizil movutdan boy bezatilgan qo‘lqoplari Rim imperiyasi ramzi bo‘lgan. Ular og‘ir ish qilganda, sovuqdan saqlanish va ovqat yeganda qo‘lqop kiygandi.

Rossiyada chor va boyarlar “*perchatkali qo‘lqop*”ni kiyishgan, oddiy xalq esa – oddiy perchatkani kiyishgan. O‘rta asrlarda Yevropada “barmoqsiz” qo‘lqoplarni kiyishgan.

2-rasm. Perchatkali qo‘lqop va barmoqsiz qo‘lqop

Charm va temir xalqadan qo‘lqoplarni harbiylar va ovchilar kiyishgan. Bu davrda qo‘lqoplar ko‘pincha ramziy ma‘noli bo‘lgan: episkop va ritsarlar unvoni berilganda qo‘lqop berishardi. Syuzerenni qo‘lqopi bilan ritsarning martabasi kutarilardi, shaxarliklarga imtiyoz berardi. Qirol yoki episkop qo‘lqopini nomi bilan sovda qilishga, chaqani zarb qilishga, soliq yig‘ishga ruxsat berilardi. Muxr qatorida u hokimlikni tasdiqlardi. Sudya faqat qo‘lqopda adliyani xal qilardi.

3-rasm. Charm va temir xalqadan qo‘lqoplar

Qo‘lqopga sajda qilish ritsar etiketining muhim elementi bo‘lgan. Muzokarada yerga tashlangan qo‘lqop duelga chaqirilganini ko‘rsatardi va uni ko‘tarib olish da‘voni qabul qilganligini bildirardi; qo‘lqop bilan yuzi urilsa – shunday sharmandalik faqat qon bilan “yuvilardi”. Agar ayollar qo‘lqopini ritsarga sovg‘a qilishsa, u uni belbog‘i yoki dubulg‘asiga qistirardi va ayolning sharafiga turli jasorat va uylamasdan turli ish

qilishga tayyor edi. Muhim muzokara yakunlanganda stolda qoldirilgan qo‘lqop kelishuvlikni anglardi. XI asrdan boshlab ayollar bezak sifatida uzunligi tirsakkacha oq bo‘zdan qo‘lqop kiyishgan. Kashta va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan charm va shoyidan qo‘lqoplar aslzodalar orasida boylik ramzi bo‘lgan.

4-rasm. Tirsakkacha bo‘lgan qo‘lqop

XII asrda qo‘lqopga talab ko‘paygani bois, qo‘lqopchilar kasb huquqiga ega bo‘ldi. Ko‘p avlodlar ustalarning san‘ati-qo‘lqoplar aslzodalarning kostyumini qimmatbaho aksessuari bo‘lgan.

5-rasm. Aslzodalarning qo‘lqoplari

XVI asrda to‘qilgan paypoqlar paydo bo‘lganda, modaga to‘qilgan qo‘lqoplar ham kirdi, ammo charmdan qilinganlari elegant hisoblanardi. Ular zar, dur va ipak ip bilan kashtalangandi. Italiya va Ispaniyada atir sepilgan qo‘lqoplarni kiya boshlashdi. Ko‘pincha qo‘lqopchilar va parfyumerlar bir sexda ishlashgan. Fransuz qirolchasi Mariya Medichi navvar qirolning rafiqasini zaharlangan qo‘lqopni hadya qilib o‘ldirgandi. Leonardo da Vinchi o‘z manuskriptida dengizda suzish uchun qo‘lqoplastni tasvirlagan va ta‘riflab bergan.

O‘yg‘onish davrida qo‘lqop marosimi murakkablashdi. Ispaniya grandlari qo‘lqopni kiymasdan qo‘lda ushlashardi. Rim Papasi va qirol ishtirokida qo‘lqopda bo‘lish xafli edi. Yechishi oson bo‘lishi uchun qo‘lqopni kengroq qilishga intilishardi. Ayniqsa qo‘lqopni tish bilan yechish ayiblanardi, salomlashganda uni yechmaslik yoki u bilan birorta narsani olish xaqorat qilishni bildirardi. Juda ko‘p ta‘qiqqlar sababli erkaklar qo‘lqopni qo‘lga kiymasdan beliga qistirib yurishardi.

XVII-XVIII asrlarda erkak va ayollar kashtalangan qo‘lqopni kiyishgan. Bu vaqtda ayollar kostyumida qo‘lqoplar juda muhim modali aksessuar bo‘ldi. Ular yeng bilan musobaqa qilgandi: yeng qanchalik kalta bo‘lsa, qo‘lqop shunchalik uzayardi. Ularni yechish qiyin bo‘lgani bois XVIII asrni oxirida barmoqsiz qo‘lqoplar – *mitenlar* (*fr. mitaines*) paydo bo‘ldi. Ularni shoyi gazlamadan tikishardi yoki jun, ipak va paxta ipidan to‘qishardi. Erkaklar kostyumida to‘rdan manjetlar qo‘lni berkitgani bois qo‘lqopga joy qolmagandi. Aynan XIX asrda “**qo‘lqoplar davri**” boshlandi. Erkaklar modasida odmi bichimli bezaksiz qo‘lqoplar kirdi. Qo‘lqoplar kiyiklar charmidan va zamshadan qilinardi. Kechki qo‘lqoplar uzun, barmoqsiz; kunduzgisi esa – barmoqli bo‘lgan. Yaxshi muamola qoyidasi bo‘yicha jamoada qo‘lqopsiz bo‘lish odobsizlik deb hisoblanardi. Undan tashqari libosni barcha buyumlarining rangi har xil vaziyatlar uchun qat’iy belgilangandi: balga oid - oq, ovda – sariq, motam kostyumida – qora bo‘lishi lozim edi.

6-rasm. Barmoqsiz qo‘lqoplar

XIX asrga qadar qo‘lqoplar qo‘lda tikilardi. XX asrda qo‘lqoplar ayollar va erkaklar kostyumida ajralamas qismi bo‘ldi. Ular utilitar va estetik funksiyani bajaradi. Hozirgacha qo‘lqoplar modasida ikki uslubni ajratishadi: fransuz - yupqa elastik charmdan, qo‘lga yopishib turadigan tor uzun qo‘lqoplar; ingliz – sal cho‘ziladigan charmdan qo‘lqoplar. Modaga binoan qo‘lqoplarning barmoqlarni uchi ham o‘zgarishi mumkin: u uchqur yoki kvadratsimon bo‘lishi mumkin. Qo‘lqopning uzunligi, kesilish shakli, furniturasini ham modaga bog‘liq. Agar ko‘ylakning yengi kalta bo‘lsa, qo‘lqoplar uzayadi va piston yoki tugmali taqilmali qilinadi. Qo‘lqoplar modaga binoan har xil materiallardan qilinadi: charm (yaltiroq, hira, loklangan, bosma naqsh tushirilgan charmdan va zamshadan), duxobadan, atlasdan, zamonaviy sintetik materiallardan, turli to‘rlardan, trikotajdan, ip gazlamadan. Qo‘lqoplarning shakl kompozitsiyasi siluet, konstruktiv (choklar) va dekorativ (faktura, rang, bezak) chiziqlar yordamida yaratilishi mumkin. Ularni orasida dekorativ chiziqlar muhim rol o‘ynaydi. Kostyumning bezak elementlari qo‘lqopda ham takrorlanishi mumkin: kashta, metall tuqalar, pistonlar, perforatsiya. Rangi bo‘yicha qo‘lqoplar kiyimga nisbatan sal boshqa tusli yoki bir xil rangli bo‘lishi lozim, qo‘lni juda uzun tasavvurini tug‘dirmas uchun. Qo‘lqoplar turi, razmeri va mo‘ljali bo‘yicha bo‘linadi. Zamonaviy qo‘lqoplar maxsus, sport va maishiylarga bo‘linadi. Maishiylari esa qishki va bahor–kuzgiga bo‘linadi. Sport qo‘lqoplar – bu bokschilar, shtangachilar, mototsiklchilar,

velosipedchilar, chang'ichilarnikidir. Maxsus qo'lqoplar bilan tibbiy xodimlar, elektromontyorlar foydalanadi. Qo'lqop strelka, napalka va platkadan iborat. Qo'lqopning platkasi yaxlit yoki ikki bo'lakli (orqa va ich tomoni) bo'lishi mumkin. Platkanig kengaygan tepa tomoni manjeta deyiladi. Qo'lqoplarning orqa tomoni odatda kashta, chok, metall furnitura, perforatsiya bilan bezatiladi.

Adabiyotlar

1. Saidova Kh.X., Djalolova D.F. Fashion design and ecology. 2021.
2. Djalolova, D. F., Saidova, K. K., & Nematova, L. H. (2020). Creative direction of the educational and recognition process at the university. *EPRA International journal of Research Development*, 5(10), 363-365.
3. Djalolova D.F., Saidova X.X. Visual Perception Of The Volumetric Form And Its Interpretation In The Educational Drawing Of The Head At The Initial Stage Of Learning. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, P 68-70.
4. X.X. Saidova, D.F. Djalolova. Individual Embodiment of Objects in Fashion Design. *Journal Miasto Przyszłości*, 2023. P 218-220.
5. D.D.Fattoxovna. Kiyim konstruksiyasi geometrik muammolarini yechishda evristik modellashtirish. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*. 2022. 267-270 б
6. Джалолова Д.Ф. и др. Методы творчества, применяемые при проектировании одежды. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(3), 609-616.
7. D.F.Djalolova, X.X.Saidova. Construction characteristics and development stages of different types of collections. Том-5. С.15-21.
8. Djalolova D. F. Pedagogical strategies as an active component of working with gifted students. *Current research journal of pedagogics*, 2(11), 47-53.
9. Djalolova D.F., Asrorova S.A. Theoretical analysis of the creation of outer clothes for preschool children. *Eurasian journal of academic research. Innovative Academy Research Support Center. Volumes Issue 3, March 2022. P 63-68.*